

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NAS EMPRESAS

[Administração, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 16/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10010928

Aline Vieira Martins^[1]

Beatriz Furlan Tezza^[2]

Marcos Benicio Moura De Melo^[3]

Vanessa Burbano Vidal^[4]

Vanessa De Oliveira Alves^[5]

Weuler Sousa Arce^[6]

Resumo

Este artigo explora o impacto e o papel crescente da Inteligência Artificial (IA) nas empresas modernas, com foco na eficiência, produtividade e inovação. A IA, que tem suas raízes nos estudos de Alan Turing, é agora um paradigma tecnológico proeminente que redefine substancialmente as operações empresariais num contexto cada vez mais digital. Neste artigo, discutimos os conceitos centrais da IA e seus termos interligados, bem como os benefícios e riscos associados à sua implementação nas empresas. Nosso principal objetivo é descrever como a IA pode aumentar a eficiência e ter um impacto positivo nas operações, processos e produtividade nas organizações. A pesquisa para este artigo foi baseada em notícias, artigos científicos e dados em sites que abordam o avanço da IA no Brasil. Os temas abordados incluem os conceitos e tipos de IA, sua presença no mercado empresarial, aplicações e soluções para uso seguro e eficiente e a regulamentação da IA no Brasil.

Palavras-chaves: Eficiência, inteligência artificial, tecnologias, automação, dados, processos, redes neurais, tarefas, clientes, ferramentas, inovação.

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) emerge como um paradigma tecnológico de destaque na contemporaneidade, redefinindo substancialmente as operações empresariais em um contexto cada vez mais digital. Este fenômeno representa um marco de significativa importância na evolução tecnológica e estratégica dos negócios modernos, impulsionando a eficiência das empresas em setores diversos, além de a utilizarmos no nosso cotidiano de forma que muitas vezes não percebemos.

Alan Turing (1912-1954), um dos proeminentes das ciências e considerado o pai da ciência da computação, escreveu um dos estudos mais completos do período sobre o tema, nesse estudo ele propõe um teste para avaliar se às máquinas possuem a capacidade de emular o pensamento humano e de se fazerem passar por uma pessoa ao ponto de confundir quem as questiona, o que ficou conhecido como “o jogo da limitação”.

Depois desses estudos, houve muitos outros, e conseqüentemente ocorreram grandes avanços no campo da ciência da computação, da robótica e da inteligência artificial, tanto que esses conceitos e elementos fazem parte do nosso cotidiano atualmente.

A IA se tornou uma das maiores alternativas para as empresas trabalharem com os dados dos seus clientes, pois houve a necessidade de investirem não somente com o produto, mas principalmente com as estratégias que se baseiam no comportamento pessoal.

Para Marcelo Braga, presidente da IBM (International Business Machines Corporation) no Brasil, diz que há quem pense que a Inteligência Artificial é uma tecnologia do futuro, relatou no jornal O GLOBO, que ela já é realidade em 41% das empresas brasileiras.

Um dos principais motivos para esse crescimento, foi o grande e rápido desenvolvimento de novas tecnologias para extração, transmissão, processamento de dados e a capacidade de armazenamento de informações. Com base nisso, a IA começou a ser vista não somente pela sua capacidade de criar oportunidades econômicas e sociais, mas principalmente por sua segurança e servir de suporte para a criação de novas tecnologias, o que tem levado muitas empresas pelo mundo, a investir em Inteligência Artificial (IA).

Ao adotar sistemas de Inteligência Artificial nas empresas, é possível alcançar altos níveis de eficiência, e grandes oportunidades para otimizar processos, automatizar tarefas rotineiras, facilita a tomada de decisão, personaliza a experiência do cliente, prever demandas para o mercado, e também é possível otimizar as cadeias de suprimento, porém, com toda essa tecnologia evoluindo dia após dia, a IA pode ser utilizada de forma incorreta, e se torna um perigo extremo para a reputação de uma empresa.

Stephen Hawking relatou a sua preocupação em uma entrevista à BBC em 2014, “O desenvolvimento da Inteligência artificial total pode significar o fim da raça humana”, relato esse que gerou muitas polêmicas na época, pois revelava a preocupação com o rápido avanço da IA e os riscos que ela traria para o seu uso descontrolado.

No cenário atual do mercado, em que a Inteligência já se faz presente em muitas organizações e no nosso cotidiano, escolhemos a Inteligência Artificial (IA), como tema para esse artigo, com o intuito de relatar o impacto que ela causa na sociedade e organizações, sejam públicas ou privadas.

Esse artigo delimitou-se em buscar informações relacionadas a eficiência na produtividade de uma empresa que busca alcançar a eficiência com a aplicação da inteligência artificial, relatando quais os benefícios oferecidos e os cuidados a serem tomados dentro de uma organização, de modo que ela busque pela implementação adequada e do treinamento correto dos modelos de IA.

Neste capítulo iremos discutir o conceito central da Inteligência Artificial e seus termos interconectados, além de descrever os benefícios e eventuais riscos associados a IA nas empresas.

E como principal objetivo, iremos descrever como essa tecnologia pode aumentar a eficiência, impactando positivamente as operações, os processos e a produtividade nas organizações. Além de reduzir a exposição de trabalhadores a situações e atividades de alto risco, diminuindo a necessidade de tarefas repetitivas e monótonas, o que ocasiona um incentivo de aperfeiçoamento para que o colaborador se mantenha no mercado de trabalho.

O desenvolvimento deste artigo, se iniciou a partir de pesquisas sobre o crescente avanço da IA no Brasil, tema esse que vem chamando atenção de grandes empresas. Nossa principal fonte de informação, foram as pesquisas em matérias em jornais e artigos científicos que abordam o tema em questão.

Esse artigo científico está dividido em tópicos que especificam os conceitos e os tipos de Inteligência Artificial (IA), iremos também relatar como ela está presente no mercado das organizações, citaremos as aplicações e soluções para que ela seja utilizada nas empresas de forma segura e eficiente, e por fim explicaremos como ela está regulamentada no Brasil.

2. CONCEITO DA IA

A Inteligência Artificial (IA) foi inserida no mercado financeiro em 1980, com o método de negociação automatizados, mas ela passou a transformar esse setor financeiro com a tecnologia mais avançada, como aprendizados de máquina e processamento de linguagem natural. Nos dias de hoje a IA é usada em diferentes formas de aplicação para o desenvolvimento de tecnologia, a princípio era utilizada apenas para automatizar tarefas simples, no entanto a tecnologia avançou e atualmente é capaz de realizar atividades mais complexas no mercado de trabalho.

O propósito da área de ciência computacional e da Inteligência Artificial (IA) está na formulação e desenvolvimento de agentes inteligentes aptos a desempenhar tarefas tradicionalmente requeridas por capacidades intelectuais humanas. A aquisição de conhecimento, a percepção e a tomada de decisões desempenham papéis cruciais na IA, com o objetivo de conferir às máquinas habilidades cognitivas comparáveis às dos seres humanos. Isso abrange a capacidade de obter informações, discernir o ambiente circundante e aplicar raciocínio lógico na abordagem de diversas situações. (Reis, 2023)

2.1 Tipos de Inteligência Artificial (IA)

Apresentaremos neste tópico os tipos de IA existentes no mercado, cada uma de acordo com sua capacidade e funcionalidade, diferenciando cada uma de acordo com sua estrutura conceitual, o que nos ajuda a entender como ela se classifica em seus critérios segundo sua capacidade e funcionalidade. (Figura 1)

Figura 1: Tipos de IA

TIPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL		
SEGUNDO A CAPACIDADE	Inteligência artificial limitada (ou estreita)	Tem a capacidade de desempenhar determinada tarefa para a qual foi designada.
	Inteligência artificial geral	Tem a capacidade de aprender e desempenhar qualquer tarefa que os seres humanos realizam.
	Superinteligência artificial	Representa a simulação por completo das funcionalidades do cérebro humano, sendo o modelo mais avançado de IA.
SEGUNDO A FUNCIONALIDADE	Máquinas reativas	Funcionam com base em uma reação ao cenário dado, e não em tarefas pré-programadas ou pela memória. Forma mais antiga de IA, com alta limitação.
	Memória limitada	Funciona pela análise de comportamentos anteriores que ficaram gravados na memória da IA. Com base nisso, consegue tomar decisões e realizar tarefas.
	Teoria da mente	Em fase de desenvolvimento, tem como função identificar e compreender as diferentes emoções, os pensamentos e os sentimentos que ocorrem no cérebro humano, melhorando as interações estabelecidas pela IA.
	Autoconsciente	Esse tipo de IA poderia desenvolver pensamentos e emoções próprias, sem o auxílio de comandos ou algum tipo de pré-programação. Ainda fica no campo da hipótese.

Fonte: GUITARRARA, Paloma. "Inteligência artificial"; *Brasil Escola*.

2.2 O impacto da inteligência artificial (IA) na transformação dos negócios

A inteligência artificial (IA) tornou-se uma ferramenta indispensável em diversos setores de negócios. Ele foi introduzido para aprimorar atividades, impulsionar resultados, aumentar a produtividade dos funcionários e otimizar o gerenciamento do tempo. A implementação da IA auxilia na melhoria das tarefas e facilita a gestão do negócio.

A IA automatiza tarefas repetitivas, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades mais estratégicas. Esta tecnologia lida com grandes volumes de dados, recolhendo elementos cruciais para apoiar a tomada de decisões informadas. Também personaliza experiências e recomendações, aprimorando o atendimento ao cliente e os esforços de marketing.

Os chatbots, que utilizam linguagem natural e pré-programação, destacam-se pela capacidade de interagir com as pessoas de maneira humana. Esses sistemas são capazes de reconhecer nomes e números de telefone, automatizando rotinas como cadastro, atualização e recuperação de informações.

Na área de gestão, as aplicações de IA são cada vez mais adotadas pelas organizações. Eles se destacam na identificação dos funcionários mais eficientes. Essas ferramentas fornecem dados precisos, capacitando os gestores a tomar decisões bem-informadas. Analisar ações bem-sucedidas e que necessitam de ajustes fica mais fácil com a utilização desses dados relevantes.

Assistentes pessoais baseados em IA, como o Bixby da Samsung, vão além do agendamento de reuniões e compromissos. Eles reconhecem comandos de voz e se adaptam às preferências do usuário. No contexto empresarial, os assistentes virtuais orientam os utilizadores para os serviços mais adequados, agilizando processos para colaboradores e prestadores de serviços.

A IA atua como um mecanismo de segurança, detectando ameaças digitais e físicas. Nos ambientes digitais, agiliza a identificação de tentativas de ataque, enquanto no mundo físico, interpreta câmeras de trânsito e reconhecimento facial para melhorar o fluxo do trânsito e contribuir para a segurança.

Máquinas equipadas com IA fazem previsões sobre o comportamento humano em diversas situações. Essas previsões, baseadas em aprendizado de máquina, são úteis em campanhas de marketing e estratégias de negócios. Eles fornecem dados valiosos para os gestores direcionarem suas estratégias

A inteligência artificial nas empresas está mostrando resultados cada vez mais expressivos na produtividade, nas mais diversas áreas de atuação. A utilização de sistemas inteligentes potencializa os processos ao mesmo tempo que transforma as relações de trabalho.

Essa experiência é aplicada de diferentes maneiras, de acordo com o foco do negócio. Mas o que não se pode negar é que estamos no momento certo para aproveitar as oportunidades que essa inovação tem a oferecer. Líderes, gestores e investidores começam a entender o poder da inteligência artificial nas empresas, além da importância de traçar estratégias personalizadas que atuem em conjunto com essa tecnologia. (bwg, 2021)

A inteligência artificial diz respeito aos dispositivos e softwares capazes de emular o comportamento e o pensamento humano na tomada de decisão e execução de tarefas. Funcionam mediante análise de um grande volume de dados e identificação de padrões, o que é feito por meio de métodos diversos, como o machine learning e o deep learning.

Machine learning é uma área da inteligência artificial (IA) e da ciência da computação que se concentra no uso de dados e algoritmos para imitar a maneira como os humanos aprendem, melhorando gradualmente sua precisão.

Deep learning: é uma rede neural cuja intenção é funcionar como um cérebro humano e simulá-lo. Seu objetivo é o de aprender e otimizar conceitos e previsões a partir de uma grande quantidade de informações e exemplos. (SYOZI, 2022)

Tudo é ligado por redes neurais de mais de uma camada com o claro foco em ser o mais próximo possível de um aprendizado orgânico. O seu uso pode ser direcionado a muitas formas de inteligência artificial, desde aplicativos a serviços.

Como o deep learning e o machine learning tendem a ser usados como sinônimos, é importante observar as nuances entre eles. Machine learning, deep learning e redes neurais são todos subcampos da inteligência artificial. No entanto, as redes neurais, na verdade, representam um subcampo do machine learning e o deep learning é um subcampo das redes neurais. (SYOZI, 2022)

O funcionamento da inteligência artificial, de maneira simplificada, acontece por meio da coleta e da combinação de um grande volume dados seguido da identificação de determinados padrões nesse conjunto de informações. Com esse processo, que geralmente se dá mediante a utilização de algoritmos pré-programados, o software consegue tomar decisões e realizar tarefas de maneira autônoma.

Figura 2: Diferenças entre IA, Machine Learning e Deep Learning

Fonte: (Lavagnoli, 2019)

Quando exploramos o assunto da inteligência artificial no contexto empresarial, estamos abordando a automação. Em outras palavras, estamos tratando da transferência de processos e responsabilidades para máquinas, ao invés de lidar com eles manualmente.

A utilização da IA permite que as organizações alcancem níveis superiores de eficiência, obtendo recordes de produção em intervalos de tempo mais curtos, com menos esforço na busca por suas metas e alcançando maior rentabilidade.

Isso ocorre devido ao fato de que, com a IA, é viável reduzir despesas, automatizar o atendimento ao cliente e otimizar as estratégias no âmbito do marketing digital e das vendas, entre outras vantagens. Além disso, é possível mitigar o impacto ambiental e expandir a presença nos mercados nacionais e internacionais.

2.3 Vantagens da inteligência artificial

Os avanços na área da inteligência artificial têm causado uma revolução no campo da tecnologia da informação e na nossa interação com dispositivos tecnológicos. A IA trouxe uma série de vantagens para a sociedade e para os agentes econômicos, com o objetivo de melhorar o campo das operações empresariais em áreas diversas, algumas das quais merecem destaque:

- Maior eficácia na tomada de decisões e na execução de tarefas, com maior precisão e menor possibilidade da ocorrência de erros humanos. A IA pode contribuir para esse fator importante dentro das organizações, com a tomada de decisão mais estratégica, o que ajuda a empresa a melhorar sua eficiência e competitividade.
- Tem a capacidade de funcionar de maneira ininterrupta e realizar tarefas repetitivas, fator esse que é considerado uma das maiores vantagens da IA dentro das organizações, pois ela tem a capacidade de automatizar tarefas repetitivas e de baixo custo.
- Promove a automação de etapas do processo produtivo nas indústrias e fábricas, o que leva a um aumento da produtividade.
- Resultou em melhorias no processo de compra e venda online, e facilitou o atendimento ao consumidor. Como a IA tem a capacidade de analisar grandes volumes de dados e fazer um levantamento de feedback dos clientes, ela também inclui as avaliações realizadas em mídias sociais, o que leva a empresa a identificar problemas.
- É responsável por avanços significativos na medicina, tendo introduzido processos inovadores que auxiliaram o trabalho dos médicos e enfermeiros e, além disso, beneficiaram pacientes de maneira direta.
- A IA também pode ser utilizada para a personalização de produtos e serviços baseado na preferência individual do cliente, fato esse que pode aumentar a satisfação do cliente e conseqüentemente melhoram as vendas.
- A Inteligência artificial pode ser utilizada para identificar problemas de qualidades em produtos no seu processo de fabricação, defeitos esses que podem acarretar prejuízos para a empresa, esse fator ajuda manter os padrões de qualidade da organização.
- Para adquirir sucesso em qualquer ramo do mercado é necessário ter estratégia, a IA pode identificar oportunidades de negócios no mercado, buscando quais são as tendências e atualizações necessárias para o mercado.
- É cada vez mais útil e presente, como vimos, auxiliando em etapas da nossa rotina, nas comunicações e na realização de tarefas, no entanto, para que uma organização tenha sucesso na inclusão da Inteligência Artificial (IA), é necessário que seja executado de forma segura, o que gera um alto custo em tecnologia.
- A IA pode também ser usada para melhorar a produtividade dos colaboradores, fornecendo ferramentas e assistência para as pesquisas e tarefas administrativas, o que faz com que os

trabalhadores venham ser mais produtivos e eficiente ao desenvolver suas tarefas na empresa.

- A tecnologia também dá o suporte no setor financeiro das organizações, com avaliações e gerenciamento de eventuais riscos de forma precisa, além de otimizar possíveis investimentos e evitar que haja perdas financeiras dentro das organizações.

2.4 Desvantagens da inteligência artificial

A Inteligência Artificial (IA) apresenta várias questões associadas às desvantagens na sua implementação. A utilização inadequada pode representar um risco para as organizações, o que pode resultar em prejuízos para os clientes e prejudicar a imagem de uma empresa.

Existem desafios significativos relacionados à inteligência artificial que acompanham os benefícios dessa tecnologia, como a automação de tarefas. A seguir, destacaremos os principais aspectos negativos da IA nas empresas.

- Envolve custos substanciais para o desenvolvimento e a implementação, tornando-se um recurso de recursos limitados. A IA é uma tecnologia dispendiosa, exigindo investimentos em hardware, software e capacitação para os funcionários lidarem com o desenvolvimento de modelos. Isso pode representar um desafio para empresas de menor porte que enfrentam dificuldades em seu investimento inicial.
- A automação de tarefas e processos de tomada de decisões pode levar ao desemprego estrutural, sobretudo em ocupações caracterizadas por atividades repetitivas e de baixa complexidade.
- A IA possui limitações em seu avanço, mesmo com a acumulação de experiência. Isso implica que os modelos de IA podem não ser adequados para situações novas ou específicas nas organizações.
- Existe o risco de treinar algoritmos para reproduzir padrões e discursos prejudiciais e antiéticos. O uso inadequado pode suscitar questões éticas e de privacidade, colocando em perigo dados pessoais. Portanto, as empresas devem garantir que estejam em conformidade com regulamentações de privacidade para proteger informações sensíveis.

2.5 A Transformação Impulsionada pela Inteligência Artificial nas Empresas

A inteligência artificial (IA) se tornou uma ferramenta indispensável nas empresas para diversos setores. Esta ferramenta veio para alavancar as atividades nas empresas, impulsionando resultados, aumentando a produtividade dos funcionários e otimizando o tempo dos processos. Sua implementação auxilia no aprimoramento de tarefas e facilita a gestão empresarial.

A IA automatiza tarefas repetitivas, possibilitando que os funcionários se dediquem a atividades mais estratégicas. Esta tecnologia lida com grandes volumes de dados, coletando elementos importantes para embasar decisões informadas. Também personaliza experiências e recomendações, aprimorando, assim, o atendimento ao cliente e o marketing.

- Chatbots

Os chatbots, utilizando linguagem natural e programação prévia, destacam-se por interagir com as pessoas de maneira humanizada. Capacitados para reconhecer nomes e números de telefone, esses sistemas automatizam rotinas de cadastro, atualização e consulta de informações.

- Aplicações de Gestão

Com uma crescente adoção nas organizações, as aplicações da IA para gestão destacam-se na identificação de colaboradores mais eficientes. Essas ferramentas fornecem dados acurados, capacitando os gestores a tomar decisões embasadas. A análise de ações bem-sucedidas e daquelas que necessitam de ajustes torna-se mais fáceis com a utilização desses dados relevantes.

- Assistente Pessoal

Além de agendar reuniões e compromissos, os assistentes pessoais baseados em IA, como a Bixby da Samsung, reconhecem comandos de voz e se adaptam às preferências do usuário. No contexto empresarial, assistentes virtuais conduzem os usuários para os serviços mais adequados, agilizando processos para funcionários e prestadores de serviços.

- Mecanismos de Segurança

A IA atua como mecanismo de segurança, detectando ameaças digitais e físicas. Em ambientes digitais, ela torna mais rápido a identificação de tentativas de ataques, enquanto, no mundo físico, interpreta câmeras de trânsito e reconhecimento facial para melhorar o fluxo viário e contribuir para a segurança.

- Predições

Máquinas equipadas com IA fazem previsões de como será o comportamento humano em diversas situações, sendo úteis em campanhas de marketing e estratégias empresariais. Essas previsões, baseadas em aprendizado de máquina, proporcionam dados valiosos para gestores direcionarem suas estratégias.

- Vendas e Marketing

A IA nas empresas permite um atendimento personalizado ao cliente, melhorando a qualidade do serviço. Por meio do aprendizado de máquina, os sistemas podem adaptar suas ações com base em dados coletados, aprimorando continuamente o atendimento ao cliente.

□ Transformação Educacional com IA

Na área da educação, a IA está mudando a forma como o ensino é realizado. Ela atua como um professor disponível integralmente, oferecendo um ensino personalizado e acessível a qualquer momento. Essa abordagem interativa promove uma maior interação entre alunos e professores, aprimorando a experiência educacional.

2.6 Novas profissões advindas da inteligência artificial.

A Inteligência Artificial desempenha um importante papel para o mercado de trabalho. Um relatório do Fórum Econômico Mundial, realizado em 2020, indicava que a automação levaria a extinção de 85 milhões de empregos até o ano de 2025, fator esse que também criaria 97 milhões de novos empregos. No entanto, esse fato não deixa de se tornar realidade em breve, afinal, várias pesquisas e estudos apontam para um futuro em que muitas atividades profissionais que existem, simplesmente deixarão de existir.

O diretor-geral da OIT (Organização Internacional do Trabalho), Gilbert F. Houngbo, enfatizou “A Inteligência Artificial é imparável. Temos que aceitar que isso irá cada vez mais longe.”, em entrevista para a BBC.

A IA já faz parte de nossas vidas, e devemos começar a interagir com a tecnologia e inseri-la no nosso cotidiano. O importante é reconhecer que os empregadores valorizam o uso da IA como uma ferramenta para melhorar a produtividade. A inteligência artificial (IA) tem como objetivo complementar e otimizar as profissões. À medida que é incorporada em várias esferas, observamos profissionais tirando proveito de suas capacidades para aprimorar suas atividades.

Empregos criados pela Inteligência Artificial:

Engenharia de Prompts: Responsável por projetar instruções eficientes para IA generativa. Não necessariamente requer formação acadêmica em tecnologia, mas habilidades como pensamento analítico e criatividade são importantes, juntamente com conhecimento de machine learning e linguagem natural.

Pesquisador de IA: Identifica caminhos de utilizar a IA para resolver problemas nas organizações. Além de habilidades técnicas, requer “soft skills” como inteligência emocional, pensamento questionador e resiliência.

Especialista em PLN: Usa o machine learning para revelar modelos linguísticos e tem como função desenvolver sistemas capazes de decifrar, analisar e compreender a linguagem humana. Estão incessantemente se atualizando sobre as últimas tendências e progressos na área de Inteligência Artificial.

Especialista em Automação de Processos Robóticos (RPA): Gerencia sistemas de automação de tarefas repetitivas em empresas, geralmente exigindo especializações relacionadas a RPA.

Analista de Algoritmos: Analisa algoritmos para garantir imparcialidade e ética. Exige formação técnica e humanística, juntamente com um entendimento prático da forma como os algoritmos afetam as pessoas.

Especialista em Ética e Direito com Conhecimento de IA: Autua no efeito legal, social e ético da IA em dados sensíveis. Requer uma compreensão profunda do direito comercial, propriedade intelectual e direito penal, bem como conhecimento de ética e tecnologia.

2.7 Regulação da Inteligência Artificial (IA) no Brasil

A Inteligência Artificial teve sua regulação devido ao grande avanço da tecnologia no Brasil, que logo foi implementada em setores diversos do mercado de trabalho e no cotidiano da sociedade, o que motivou o Poder Público a tomar as medidas para regulamentar a IA no país, foram as necessidades estabelecidas pelas diretrizes, para houvesse garantia do uso ético e transparente da tecnologia.

Segundo informações do site gov.br do Ministério da Justiça e Segurança de Dados, em 2020 foi proposto pelo Deputado Federal, Eduardo Bismark (PDT-CE), o projeto de Lei nº 21/2020, determinando de modo preciso a legalização do desenvolvimento para o uso de Inteligência Artificial (IA) pelo poder público, empresas privadas e para sociedade em geral.

O tema foi se intensificando com o passar dos tempos, e a partir do PL nº 21/2020, houve debates a respeito da tecnologia, e em 2022 formaram no Senado Federal uma Comissão de Juristas (CJSUBIA), com a responsabilidade de subsidiar a construção da minuta substituição para projetos de lei (PLs) 5.051/2019, que tem como autores o Senador Styvenson Valentim (RN); 21/2020, o Deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE); e 872/2021, do Senador Veneziano Vital (MDB-PB).

Com essa Comissão, houve grandes avanços relacionados ao tema, e foram realizadas diversas audiências públicas, que se faziam presentes mais de 50 especialistas, representantes do poder público, setor de mercado empresarial, sociedade civil e a comunidade acadêmica. De acordo como Jornal da Advocacia, é possível que ocorram mudanças e alterações antes que o projeto de lei seja aprovado.

3. CONCLUSÃO

O artigo concentra-se no impacto revolucionário da Inteligência Artificial (IA) no mundo dos negócios, abordando tanto os benefícios quanto os desafios que essa tecnologia apresenta.

Ao explorar os diferentes tipos de IA, identificamos uma variedade de abordagens, desde aprendizado de máquina até inteligência artificial simbólica, cada uma com suas próprias vantagens e limitações. Apesar dos desafios associados à IA, como a falta de empatia e ameaças à privacidade, nossa análise enfatiza que os benefícios da IA superam de longe esses obstáculos. A IA está promovendo uma transformação profunda nos negócios, possibilitando automação, análises avançadas e tomadas de decisões mais eficientes e rápidas.

Em conclusão, este estudo não apenas fornece insights valiosos sobre o cenário atual da IA, mas também destaca as complexidades éticas e sociais que acompanham seu avanço. Ao enfrentar esses desafios de frente e trabalhar para uma implementação responsável da IA, podemos maximizar seus benefícios enquanto minimizamos seus riscos. Isso nos permitirá garantir um futuro mais ético e equitativo para todos no campo da Inteligência Artificial.

4. REFERÊNCIAS

<https://www.green.com.br/homologacao2023/blog/quais-sao-os-tipos-de-ia-e-suascaracteristicas/>

<https://brasilecola.uol.com.br/informatica/inteligencia-artificial.htm>

<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-inteligencia-artificial/>

[https://www.bwg.com.br/inteligencia-artificial-nas-](https://www.bwg.com.br/inteligencia-artificial-nas-empresas/#:~:text=A%20intelig%C3%Aancia%20artificial%20nas%20empresas%20permite%20ampliar%20o%20alcance%20dessa,dados%20comportamentais%2C%20sinais%20de%20insatisfa%C3%A7%C3%A3o.)

[empresas/#:~:text=A%20intelig%C3%Aancia%20artificial%20nas%20empresas%20permite%20ampliar%20o%20alcance%20dessa,dados%20comportamentais%2C%20sinais%20de%20insatisfa%C3%A7%C3%A3o.](https://www.bwg.com.br/inteligencia-artificial-nas-empresas/#:~:text=A%20intelig%C3%Aancia%20artificial%20nas%20empresas%20permite%20ampliar%20o%20alcance%20dessa,dados%20comportamentais%2C%20sinais%20de%20insatisfa%C3%A7%C3%A3o.)

[https://www.zendesk.com.br/blog/como-as-empresas-estao-](https://www.zendesk.com.br/blog/como-as-empresas-estao-usandoia/#:~:text=A%20Intelig%C3%Aancia%20Artificial%20permite%20que,os%20profissionais%20e%20muito%20mais.)

[usandoia/#:~:text=A%20Intelig%C3%Aancia%20Artificial%20permite%20que,os%20profissionais%20e%20muito%20mais.](https://www.zendesk.com.br/blog/como-as-empresas-estao-usandoia/#:~:text=A%20Intelig%C3%Aancia%20Artificial%20permite%20que,os%20profissionais%20e%20muito%20mais.) <https://www.opencadd.com.br/blog/machine-learning-ou-deep-learning>

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c9rw9z9p046o>

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-analise-preliminar-doprojeto-de-lei-no-2338-2023-que-dispoe-sobre-o-uso-da-inteligencia-artificial>

[https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/novas-perspectivas-para-regulacao-dainteligencia-artificial-dialogos-entre-as-politicas-domesticas-e-os-processos-legaistransnacionais/1196969642?](https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/novas-perspectivas-para-regulacao-dainteligencia-artificial-dialogos-entre-as-politicas-domesticas-e-os-processos-legaistransnacionais/1196969642?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=doutrina_dsa&utm_term=&utm_content=capitulos&campaign=true&gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2lnBFNnGaz6hphwVw2DAOXyTY0p46UURezjyypFFdW3T78JdMaMBoC9_EQAvD_BwE)

[utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign](https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/novas-perspectivas-para-regulacao-dainteligencia-artificial-dialogos-entre-as-politicas-domesticas-e-os-processos-legaistransnacionais/1196969642?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=doutrina_dsa&utm_term=&utm_content=capitulos&campaign=true&gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2lnBFNnGaz6hphwVw2DAOXyTY0p46UURezjyypFFdW3T78JdMaMBoC9_EQAvD_BwE)

[=doutrina_dsa&utm_term=&utm_content=capitulos&campaign=true&gclid=CjwKCAj](https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/novas-perspectivas-para-regulacao-dainteligencia-artificial-dialogos-entre-as-politicas-domesticas-e-os-processos-legaistransnacionais/1196969642?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=doutrina_dsa&utm_term=&utm_content=capitulos&campaign=true&gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2lnBFNnGaz6hphwVw2DAOXyTY0p46UURezjyypFFdW3T78JdMaMBoC9_EQAvD_BwE)

[w69moBhBgEiwAUFCx2lnBFNnGaz6hphwVw2DAOXyTY0p46UURezjyypFFdW3T78JdMaMBoC9_EQAvD_BwE](https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/novas-perspectivas-para-regulacao-dainteligencia-artificial-dialogos-entre-as-politicas-domesticas-e-os-processos-legaistransnacionais/1196969642?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=doutrina_dsa&utm_term=&utm_content=capitulos&campaign=true&gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2lnBFNnGaz6hphwVw2DAOXyTY0p46UURezjyypFFdW3T78JdMaMBoC9_EQAvD_BwE)

[https://fundacaofhc.org.br/blog/tecnologia-e-polarizacao-politica?](https://fundacaofhc.org.br/blog/tecnologia-e-polarizacao-politica?gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2DRWHi94krhZjK94d80JBGCHU4MOsGJnYcsrsXmWbymxNhbEdWv2RoCsgQQAvD_BwE)

[gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2DRWHi94krhZjK94d80JBGCHU4MO](https://fundacaofhc.org.br/blog/tecnologia-e-polarizacao-politica?gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2DRWHi94krhZjK94d80JBGCHU4MOsGJnYcsrsXmWbymxNhbEdWv2RoCsgQQAvD_BwE)

[osGJnYcsrsXmWbymxNhbEdWv2RoCsgQQAvD_BwE](https://fundacaofhc.org.br/blog/tecnologia-e-polarizacao-politica?gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2DRWHi94krhZjK94d80JBGCHU4MOsGJnYcsrsXmWbymxNhbEdWv2RoCsgQQAvD_BwE)

[https://www.marrari.com.br/tecnologia/ia-na-industria-](https://www.marrari.com.br/tecnologia/ia-na-industria-brasileira/#:~:text=IA%3A%20Efici%C3%Aancia%20e%20Produtividade%20em%20Ascens%C3%A3o&text=Por%20exemplo%2C%20na%20ind%C3%BAstria%20manufatureira,consideravelmente%20os%20tempos%20de%20inatividade.)

[brasileira/#:~:text=IA%3A%20Efici%C3%Aancia%20e%20Produtividade%20em%20Ascens%C3%A3o&text=Por%20exemplo%2C%20na%20ind%C3%BAstria%20manu](https://www.marrari.com.br/tecnologia/ia-na-industria-brasileira/#:~:text=IA%3A%20Efici%C3%Aancia%20e%20Produtividade%20em%20Ascens%C3%A3o&text=Por%20exemplo%2C%20na%20ind%C3%BAstria%20manufatureira,consideravelmente%20os%20tempos%20de%20inatividade.)

[fatureira,consideravelmente%20os%20tempos%20de%20inatividade.](https://www.marrari.com.br/tecnologia/ia-na-industria-brasileira/#:~:text=IA%3A%20Efici%C3%Aancia%20e%20Produtividade%20em%20Ascens%C3%A3o&text=Por%20exemplo%2C%20na%20ind%C3%BAstria%20manufatureira,consideravelmente%20os%20tempos%20de%20inatividade.)

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-analise-preliminar-doprojeto-de-lei-no-2338-2023-que-dispoe-sobre-o-uso-da-inteligencia-artificial>

<https://jornaladvocacia.oabsp.org.br/noticias/fique-por-dentro-do-pl-no-2338-2023e-da-analise-preliminar-da-anpd-sobre-o-tema/>

<https://forbes.com.br/forbes-tech/2023/09/iona-szkurnik-inteligencia-artificial-amigaou-inimiga-das-empresas/>

<https://exame.com/inteligencia-artificial/ia-generativa-sera-a-chave-paraprodutividade-no-futuro-do-trabalho/>

[https://m.leiaja.com/tecnologia/2023/08/25/positivo-destaca-solucao-de-ia-naeficiencia-](https://m.leiaja.com/tecnologia/2023/08/25/positivo-destaca-solucao-de-ia-naeficiencia-empresarial/obg.)

[empresarial/obg.](https://m.leiaja.com/tecnologia/2023/08/25/positivo-destaca-solucao-de-ia-naeficiencia-empresarial/obg.) (2021). Como a inteligência artificial está evoluindo nas empresas? Acesso em 24 de

novembro de 2023, de <https://bwgstrategy.com/blog/artificial-intelligenceempresas/>

Lavagnoli, D. (2019). IA, Machine Learning e Deep Learning: entender a diferença. Acesso em 24 de novembro de 2023, de <https://www.treasy.com.br/blog/ia-machinelearning-e-deep-learning/>

SYOZI. (2022). O que é aprendizagem profunda? Entenda de uma vez por todas!

Acesso em 24 de novembro de 2023, de <https://blog.syozi.com.br/o-que-e-deeplearning/sdve>

Artigo apresentado como requisito parcial para a conclusão do curso de Administração, da
Universidade Nilton Lins – Campus Laranjeiras

[1] Graduanda de administração alinevieiramartins125@gmail.com

[2] Graduanda de administração bia_furlan@hotmail.com

[3] Graduando de administração marcosbenicio4s@icloud.com

[4] Graduanda de administração vanessabvidal1998@gmail.com

[5] Professora – orientadora vanessa.alves@uniniltonlins.edu.br

[6] Coordenador do curso de administração warce@uniniltonlins.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!